

“MAHMUDXO’JA BEHBUDIY – TURKISTON XALQINING MILLIY QAHRAMONI”

Xudayarova Dilnoza Anvarovna

Chirchiq Davlat Pedagogiga Universteti San’atshunoslik fakulteti Musiqa ta’limi Tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421910>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Mahmudxo’ja Behbudiy XX asr boshlarida Turkistonda vujudga kelgan milliy uyg’onish harakatining atoqli rahbarlaridan biri ekanligi, shu davrda o’zbek xalqi ijtimoiy ongining uyg’onishida muhim rol o’ynaganligi, Turkistonda yangi usul maktablarining ochilishi, milliy matbuotning yuzaga kelishida faol ishtirok etganligi, birinchi o’zbek dramasi yaratib, professional o’zbek teatr san’atining maydonga kelishiga zamin yaratganligi hamda jamiyatni ma’rifatlashtirish orqali mustaqillikka erishish g’oyasini olg’a surgan va shu qutlug’ yo’lda halok bo’lgan ulug’ ajdodimiz ekanligi haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: dramaturgiya, ilm, bilim, ma’naviyat, madaniyat, san’at, adabiyot, aktyor, rejissyor, teatr.

Аннотация: Махмудходжа Бехбуди был одним из видных лидеров национального движения пробуждения в Туркестане в начале двадцатого века. Он сыграл важную роль в пробуждении общественного сознания узбекского народа. Говорят, что он заложил основу для возникновения театрального искусства и продвигал идею обретения независимости через просвещение общества, и что он был нашим великим предком, который погиб на этом славном пути.

Ключевые слова: драматургия, наука, образование, духовность, культура, искусство, литература, актер, режиссер, театр.

Abstract: This article discusses the fact that Mahmudkhodja Behbudiy was one of the prominent leaders of the national revival movement that emerged in Turkestan at the beginning of the 20th century, that he played an important role in the awakening of the social consciousness of the Uzbek people during this period, that he actively participated in the opening of new schools of methods in Turkestan, the emergence of the national press, that he created the first Uzbek drama, laid the foundation for the emergence of professional Uzbek theater art, and that he was our great ancestor who promoted the idea of achieving independence through the enlightenment of society and died on this blessed path.

Keywords: dramaturgy, science, knowledge, spirituality, culture, art, literature, actor, director, theater.

Bugun Behbudiy kabilar muqaddas tutgan yurt ozod va mustaqil bo’ldi. Ular jon fido etgan istiqlol avlodlariga nasib etdi. Millat va Vatan mustaqilligi yo’lida fido bo’lganlar esa shu Millat va Vatan umri qadar boqiydirlar.

XX asr o’zbek adabiyoti tarixida munosib o’ringa ega bo’lgan buyuk alloma Mahmudxo’ja Behbudiy Turkistonda madaniyat maorif arbobi, birinchi o’zbek dramaturgi, milliy teatr muassisi, sifatida Osiyo va Evropaning ko’pgina mamlakatlarida ham ma’lum va mashhur. SHu bois Behbudiy hayoti va faoliyati deyarli bir asrdan buyon tarixchi,

adabiyotshunos, huquqshunos, san’atshunos olimlar, qolaversa, keng jamoatchilik e’tiborida. Uning ijtimoiy-ijodiy faoliyati turli soha mutaxassisleri tomonidan tadqiq qilinmoqda, adabiy merosi chop etilmoqda.[1]

Mahmudxo‘ja Behbudiy XX asr boshlarida Turkistonda vujudga kelgan milliy uyg‘onish harakatining atoqli rahbarlaridan biri bo‘lib, shu davrda o‘zbek xalqi ijtimoiy ongining uyg‘onishida muhim rol o‘ynadi. U Turkistonda yangi usul maktablarining ochilishi, milliy matbuotning yuzaga kelishida faol ishtirok etibgina qolmay, birinchi o‘zbek dramasi yaratib, professional o‘zbek teatr san’atining maydonga kelishiga zamin hozirladi. U xalq va jamiyatni ma’rifatlashtirish orqali mustaqillikka erishish g‘oyasini olg‘a surgan va shu qutlug‘ yo‘lda halok bo‘lgan ulug‘ ajdodimizdir. Mahmudxo‘ja Behbudiyning nomi Turkistondagi maktablar islohoti nomi bilan bog‘liq bo‘lib, yangi usuldagi maktablar tashkil etish ishida jonbozlik ko‘rsatdi. U tirikchilik va ro‘zg‘or tashvishlariga mukkasidan ketgan avom xalqni dunyoning eng ilg‘or xalqlari qatoriga qo‘shish uchun eng avvalo yangi maktablar faoliyatini rivojlantirishga kirishadi. Biroq, maktabning o‘zi kamlik qilishini tushunib etadi. SHu bois Behbudiy “Samarqand” gazetasi va “Oyna” jurnallarida turli maqolalar nashr ettira boshlaydi. Ularda millat ahvoli, uning haq-huquqi, milliy tilning qadri, chet tillarini o‘rganish va tarix masalalariga doir maqolalar e’lon qiladi. Mahmudxo‘ja Behbudiyning Turkistondagi ijtimoiy faoliyatida nihoyatda kuchli jonlanish ro‘y berdi. Bu jonlanish o‘lkada tobora keng miqyosda targ‘ib etila bordi.

“Barchamizga oftob kabi ravshan va ayondir-ki, makotib – taraqqiyotning boshlang‘ichi, madaniyat va saodatning darvozasi. Har millat eng avval makotibi ibtidoiysini zamondosh isloh etib ko‘paytirmaguncha taraqqiy yo‘liga kirib madaniyatdan foydalanmas. Madaniyati hoziradan mahrum qolub, sanoe’ va maorif salohi ila qurollanmagan millat esa, dunyoda rohat va saodat yuzini ko‘rolmas. «Muborizai hayot» maydonida mutlaqo mag‘lub bo‘lur, oyoqlar ostida ezilur, diniy, iqtisodiy ishlarda o‘zgalarning asiri bo‘lub, bora-bora milliyat va diyonatini ham qo‘ldan berur. Ana ushbu yo‘llar ila oxiri mahv va nobud bo‘lub ketar.” [2]

Milliy uyg‘onish kayfiyati va uning amaliy ko‘rinishi bo‘lgan jadidchilik hodisasi bilan belgilandi. Jadidchilik harakati tarixan qisqa muddatda ijtimoiy ongni ma’rifatchilikdan siyosiy-ozodlik, mustaqil davlatchilik g‘oyasi tomon rivojlantira oldi. Bu harakat bir necha yo‘nalishdagi amaliy faoliyatda o‘z ifodasini topdi. Jadid ziyolilari ta’biricha teatr ibodatxona “ulug‘lar maktabi” edi. Ayni chog‘da teatr ma’naviy tarbiya maskani bo‘lishi bilan bir qatorda, maktabmoarif sohasini moddiy quvvatlab turuvchi asosiy manbalardan ham edi. SHu boisdan ham taraqqiyparvarlar milliy teatr ishlarini zo‘r berib rivojlantirishga intildilar.

Jadid dramaturgiyasining karvonboshisi Mahmudxo‘ja Behbudiy nafaqat Turkistonda balki Markaziy Osiyodagi birinchi O‘zbek dramasi muallifidir. “Padarkush” XX asr boshlarida Turkiston xalqlari hayotining eng dolzarb muammolari mavzuida yozilgan bo‘lib, u jadidchilik mafkurasining dasturi sifatida ma’rifatparvarlikning tub siyosiy va ijtimoiy maqsadini ifodalagan. O‘qimagan bolaning jamiyatning olg‘a siljishiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi haqidagi asargina emas, muallif bu priesada jadidlarning Turkistondagi ijtimoiy tuzumga, mustamlaka zulmiga bo‘lgan munosabatlarini boy va uning o‘qimagan o‘g‘li misolida tasvirlagan. Ammo savodsiz, olamdan xabarsiz, quroli yo‘q xalq mustamlakachilarga qarshi kurasholmas edi. Jadidlar o‘z maqsadlariga etish uchun, avvalo, avom xalqning ko‘zini ochishlari, uni kurashga otlantirishlari kerak edi. [3]

Dramada jaholat, ilmsizlik, tarbiyasizlikka qarshi ma’rifat ulug’lanadi. Mahmudxo’ja Behbudiy o’qimagan bolaning holini, ayanchli oqibatlarini bayon etishni maqsad qilib oladi. Dramada Boy va uning o’g’li, Toshmurod, yangi fikrli domla, ruscha tahsil olgan ziyoli boyning mirzasi Xayrullo, boyning qotili bo’lgan Tangriqul va boshqa personajlar mavjud. “Padarkush” so’zining lug’aviy ma’nosi “ota qotili” degan ma’noni anglatadi. Asarning asl mohiyati va muallif aytmoqchi bo’lgan fikr asar kahramonlaridan biri Ziyoli tili bilan beriladi: “Bizlarni xonavayron, bachagiryon va bevatan va bandi qilg’on tarbiyasizlik va jaholatdur: bevatanlik, darbadarlik, asorat, faqru zarurat va xorliklar hammasi ilmsizlik va betarbiyalikning mevasi va natijasidir”. [4]

“Padarkush” dramasidagi har bir obraz muallif tomonidan berilgan kichik izohlar yordamida tasvirlanadi. Muallif Boy obrazi orqali mol-dunyoga ega bo’lgan, ammo uni ilm va farzand tarbiyasi uchun sarflashni o’ylamagan kimsa qiyofasini yaratgan. Asar voqealariga ko’ra Boy Domlaning ham, Ziyolining ham nasihati va maslahatlariga quloq tutmay loqaydlik qiladi, savollariga qo’pollik bilan javob qaytaradi. Boy hamma narsani: inson qadrini, obro’-e’toborini boylik bilan o’lchaydi va boyligi tufayli atrofdagilar ularni “izzat qilishadi” degan fikr bilan yashaydi. Bilamiz-ki, sharqona odob-axloq va madaniyatimizga ko’ra farzand eng avvalo, otaga so’zsiz itoat etishi lozim. Inson faqatgina moddiy boylik bilan yashay olmaydi. Insonda ma’naviy, jismoniy hamda ruhiy boylik bo’lishi lozim. Pëesada Domla Boyning o’g’lini ilm-ma’rifatga chorlaydi. O’z zimmasidagi vazifasini bajaradi. SHuning uchun ketar chog’i “Boy, man sizga amri ma’ruf etdim va menga shariat bo’yicha lozim bo’lgan ishni bo’ynumdan soqit qildim. Inshoolloh, mo’ylab chiqarib, alifni tayoq demayturgan o’g’lungiz holini ko’rarmiz va o’qutmaganingiz uchun gunohkor bo’lursiz” degan gapni aytadi.

Dramadagi Domla va Ziyolining vazifasi bir. Ular asardagi Boy, Toshmurod, Tanriqul va Arhun kabi obrazlarga qrama-qarshi turadi. Toshmurod do’st va dushmanning farqiga bormaydi. SHuning oqibatida Tangriqul bilan birga o’z uyiga o’g’rilikka borishga rozi bo’ladi. Otasining sandiqdagi mol-mulkini o’marish yo’llarini maishatparast sheriklari bilan rejalashtiradi. Ularni o’z uyiga boshlab boradi va buni sezib qolgan ota Tangriqul tomonidan o’ldiriladi. O’g’rilar Toshmurodning soddaligi keyingi mudxish ishlarida yana as qotishini o’ylab, uni ruxlantirish uchun: “Barakalla! Ilgari ham o’g’rilik qilganga o’xshaysiz” – deya, maqtoqlar keltiradi. Toshmurodning maishatga berilishi, buzuq yo’llarga kirishi va padarkushga aylanishining asosiy sababi – bu uning ilmsizligidir. Oxir- oqibat ota qotili - padarkush Toshmurodning qulog’ida ona qarg’ishi qoldi: “He juvonmarg Toshmurod! Qon Qus! Chechakda ketsayding! Voy Padarkush! Toshmurod!” [5]

Asar qisqa bo’lishiga qaramasdan, hayotiy voqealar tasvirlangan sahna asari sifatida muvaffaqiyatli namoyish etilgan. Bu paytda jadidchilik g’oyasi butun Turkiston bo’ylab keng targ’ib qilinayotgan edi. Dramada ilgari surilgan jiddiy muammolar ta’lim va tarbiyani kuchaytirish, xalqni asriy jaholat, qoloqlikdan qutqarish, jinoyat va jazo, majburiyat va mas’uliyat singari ijtimoiy munosabatlar sodda va ta’sirli ifodalangan. Dramada ilk bora turkistonliklarga o’z tilida, tipik obrazlar, tipik xarakterlar orqali jiddiy hayotiy muammolar, ochiqchasiga gapirilgan edi. Ilmsizlik, jaholat, to’g’ri yo’ldan adashish oilaga baxtsizlik, chinakam kulfat keltirishi ta’sirli dialoglarda aks ettirilgani uchun sahnadagi harakatlar tomoshabinni hayratga solib, butun vujudini qamrab oladi. Sahnadagi voqealarni to’g’ri idrok qilgan har qanday tomoshabin Turkistonning asosiy fojiasi nimadan iborat ekanligini ko’rib

yig'laydilar, mamlakat yoshlarini o'qitish orqali yangi hayotga olib chiqish zarurligini tushunadilar.[6]

“Teatr - bu ibratxonadir”. Teatrni ma'rifatparvar Mahmudxo'ja Behbudiy ana shunday atagan bo'lsa, bugun yurtboshimiz, teatrni ma'naviyat o'chog'i, ijod ahlini esa inson qalbining muhandislari deya yuksak ta'riflaydilar. Haqiqatdan ham teatr har qanday davrda, hayotiy saboqlar beruvchi jonli vosita hisoblangan. Inson ma'naviyatini yuksaltirishda teatrning alohida o'rni bor. Mahmudxo'ja Behbudiy bu pesasida bir oilani ilmsizlik natijasida parokanda bo'lgan xolini ko'rsatib bergan bo'lsa-da, buning zamirida butun bir jamiyatning ilm-ma'rifatga bo'lgan ehtiyojini ko'rsatib beradi. SHu boisdan ham o'sha davr buyuk Jadid namoyondachisi Mahmudxo'ja Behbudiy “Teatr – bu ibodatxonadur” deya millat ongini yanada yuksaltirish ilm-ma'rifatga, yurt taraqqiyotga o'zining katta hissasini qo'shgan buyuk alloma sifatida millat xotirasida qoldi.

Biz yoshlar esa, Ma'rifatparvar ziyoli boblarimiz ruxlarini shod etib, ular yaratgan asarlarni o'qib, ibratli ishlarini davom ettirishimiz va hikmatlaridan soboq olishimiz bugungi kunning ma'naviy ehtiyojidir. Ularning bebaho asarlari umrboqiyli bilan ezgulikka intiq va muhtoj ko'ngillarga taskin beradi. Zulmat qo'ynidan yorib chiqqan jadidlarimizning yorqin xotirasi avlodlarni jur'atga chorlaydi. Bugungi kunda qatog'on yillarining qurboni bo'lgan, nohaq jabr ko'rgan shoir va yozuvchilarimizning mo'tabar nomlari, sha'ni-shavkati, qora bo'htonli muhit malomatidan qutilib, o'z zamonalariga qaytarildi. A.Fitrat, M.Behbudiy, A.Avloniy, A.Qodiriylar vatanimiz osmonida porlagan so'nmas yulduzlardir. Biz ana shunday yuksak salohiyatga ega bo'lgan ajdodlarimizdan faxrlanib, ularni davomchilari sifatida munosib bo'lishga harakat qilamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Edvort Olvort. Birinchi o'zbek dramasi. “Jahon adabiyoti” jurnali, 2009 yil, 9-son.
2. N.Karimov. M.Behbudiy merosining milliy g'oya targ'ibotidagi ahamiyati. – T. 2014. 3-bet.
3. Mahmudxo'ja Behbudiy. Muhtaram yoshlarg'a murojaat. «Oyna» jurnali. 1914 yil. 41-son. 970-972-betlar.
4. M.Rahmonov. Hamza. G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. 2001 y. 9-10 betlar.
5. Mahmudxo'ja Behbudiy. Padarkush. 1913.
6. O'sha manbaa.